

UDK 636.

O‘ZBEKISTONDA QO‘YCHILIK VA ECHKICHILIKNING HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Dumanov A.

Magistr,

Qurbonova Sh.E.

Rizayeva D.T.

**Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15868728>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Respublikamizda qo‘ychilik-echkichilik sub’ektlarining umumiy holati, qo‘y-echking bosh sonini o‘zgarishi to‘g‘risida ma’lumotlar yoritilgan va tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Chorvachilik, qo‘ychilik-echkichilik, jun, qorako‘l teri.

Kirish. Mamlakatimizda chorvachilik tarmog‘ini jadal rivojlantirish, zamonaviy va innovasion uslublarni joriy etish, mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirish va turlarini kengaytirish, shuningdek, aholini mahalliy sharoitda ishlab chiqarilgan sifatli va arzon chorva mahsulotlari bilan uzluksiz ta‘minlash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Chorvachilikda ilmiy-texnikaviy taraqqiyot ishlab chiqarish samaradorligini belgilovchi tashkiliy-iqtisodiy, axborot-uslubiy, ijtimoiy-psixologik va iqtisodiy ko‘plab omillarga bog‘liq. Chorvachilikda amaliy faoliyat natijalari zootexniya fanining yutuqlari bilan belgilanadi. Seleksiya ishlari yuqori mahsuldor, raqobatbardosh hayvonlarni yaratishni ta‘minlashi va bugungi kunda ishlab chiqarishning amaliy masalalarini hal qilishi kerak. Sut va go‘sh t mahsulotlari-inson organizmini deyarli barcha zarur moddalar bilan ta‘minlaydigan eng foydali oziq-ovqat komponentidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 8 fevraldagi PQ-121-sonli “Chorvachilikni yanada rivojlantirish va chorva ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga asosan vyeterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo‘mitasi bilan birgalikda 2022-2023 yillarda har bir tumanda kamida 1 tadan go‘sh t va sut mahsulotlarini yetishtiruvchi va qayta ishlovchi korxonalar tomonidan aholi xonadonlariga kooperasiya usulida chorva mollari yetkazib berishni va yetishtirilgan mahsulotlarni qayta ishlash va sotishni tashkil etish; ozuqa bazasini yetishtirish uchun sug‘oriladigan yer maydonlari yetishmovchiligi mavjud bo‘lgan tumanlarda go‘sh t va sut mahsulotlariga bo‘lgan iste‘mol talabini to‘liq qondirish maqsadida kooperasiya usulida go‘sh t va sut mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlashni yo‘lga qo‘yish kabi imkoniyatlar yaratilmoqda.

2025 yil 1 yanvar holati bo‘yicha O‘zbekiston respublikasi davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari zootexnikaviy va tahliliy usullar yordamida barcha toifadagi xo‘jaliklardagi chorva hayvonlar bosh sonini, ishlab chiqarilgan va yetishtirilgan chorvachilik mahsulotlari hamda ushbu mahsulotlarni yetishtirish bo‘yicha yetakchilik qilgan viloyatlar tahlil qilindi.

2025 yil 1 yanvar holati bo‘yicha O‘zbekiston respublikasida quyidagi qo‘ychilik-echkichilik sub’ektlari mavjud. O‘zbekiston Respublikasida jami 3407 ta qo‘ychilik-echkichilik xo‘jaligi mavjud bo‘lib, viloyatlar kesimida tahlil qilindi.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 2025 yil 1 yanvar holati bo'yicha mavjud qo'ychilik-echkichilik subektlari to'g'risida ma'lumot, son

Viloyatlar	Subektlar soni	
	Jami	%
Qoraqalpog'iston respublikasi	182	4,9
Andijon	73	2,0
Buxoro	143	3,9
Jizzax	410	11,11
Qashqadaryo	573	15,52
Navoiy	1054	28,56
Namangan	23	0,6
Samarqand	155	4,2
Surxondaryo	619	16,8
Sirdaryo	4	0,11
Toshkent	291	7,9
Farg'ona	44	1,2
Xorazm	120	3,2
Jami	3691	100

Qo'ychilik-echkichilik xo'jaliklari bo'yicha viloyatlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi o'rinda Navoiy viloyati bo'lib Respublikadagi jami xo'jalikning 1034 tasi yoki 28,56 foizini tashkil etmoqda. Ikkinchi o'rinda Surxondaryo viloyati bo'lib, jami xo'jalikning 619 tasi yoki 16,8 foizi, uchinchi o'rinda Qashqadaryo viloyati bo'lib, Respublikadagi jami xo'jalikning 573 tasi yoki 15,52 foizini tashkil etmoqda. Demak shu 3 ta viloyatlarda Respublikadagi jami qo'ychilik-echkichilik xo'jaligini 2246 tasi yoki 60,8 foizini tashkil etar ekan. Qo'ychilik-echkichilik xo'jaligi bo'yicha Respublikadagi viloyatlar orasida mutanosib ravishda: keyingi o'rinlarda Jizzax, Toshkent, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Samarqand, Buxoro, Xorazm, Andijon, Farg'ona, Namangan va Sirdaryo viloyatlari turadi va jami qo'ychilik-echkichilik xo'jaligini tegishli tarzda: 410 tasi yoki 11,11 foiz; 291 tasi yoki 7,9 foiz; 182 tasi yoki 4,9 foiz; 155 tasi yoki 4,2 foiz; 143 tasi yoki 3,9 foiz; 120 tasi yoki 3,2 foiz; 73 tasi yoki 2,0 foiz; 44 tasi yoki 1,2 foiz; 23 tasi yoki 0,6 foiz va 4 tasi yoki 0,11 foizga to'g'ri keladi.

Respublika davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlarini tahlili shundan dalolat beradiki, Respublikamizning barcha toifa xo'jaliklarida jami qo'y-echkilar bosh soni 2025 yil 1 yanvar holati bo'yicha 24589,1 ming boshga teng bo'lgan (2-jadval).

2025 yil 1 yanvar holatidagi 24589,1 ming bosh qo'y va echkilarning 3902,8 ming boshi yoki 15,9 foizi fermer xo'jaliklarida, 18848,2 ming boshi yoki 76,6 foizi dehqon va aholining shaxsiy yordamchi xo'jaliklarida hamda 1838,1 ming boshi yoki 7,5 foizi qishloq xo'jalik korxonalarida urchitilmoqda.

2-jadval

**O'zbekiston Respublikasi bo'yicha 2025 yil 1 yanvar holati bo'yicha mavjud qo'y va
 echkilarni bosh soni to'g'risida ma'lumot, ming bosh**

Viloyatlar	Qo'y va echkilar		Barcha toifa xo'jaliklari		
	Jami	%	Fermer xo'jaliklari	Dehqon va tomorqa xo'jaliklari	Qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar
Qoraqalpog'iston respublikasi	1251,9	100,9	188,0	1031,9	32,0
Andijon	1583,8	101,9	107,0	1454,0	12,8
Buxoro	2554,3	102,1	482,5	1865,5	206,3
Jizzax	2393,8	102,0	463,7	1483,7	446,4
Qashqadaryo	5109,7	101,6	524,4	4219,5	365,8
Navoiy	2494,5	102,8	714,0	1395,9	384,6
Namangan	857,6	100,7	68,4	782,8	6,4
Samarqand	2724,2	102,4	250,2	2323,9	150,1
Surxondaryo	2648,4	102,6	528,3	2042,0	78,1
Sirdaryo	405,5	102,9	68,2	310,3	27,0
Toshkent	1096,5	100,7	320,0	703,3	85,3
Farg'ona	952,3	102,1	97,1	845,7	9,5
Xorazm	504,5	101,5	91,0	379,7	33,8
Toshkent sh.	12,1	101,7	-	12,0	0,1
Jami	24589,1	102,0	3902,8	18848,2	1838,1

Jami urchitilayotgan qo'y va echkilarni viloyatlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi o'rinda Qashqadaryo viloyati bo'lib, jami qo'y-echkilarni 5109,7 ming boshi yoki 20,8 foizi shu viloyat xo'jaliklarida urchitiladi. Ikkinchi o'rinda Samarqand viloyati bo'lib, respublika bo'yicha jami qo'y-echkilarning 2724,2 ming boshi yoki 11,1 foizi, uchinchi o'rinda Surxondaryo viloyati bo'lib, jami qo'y-echkilarning 2648,4 ming boshi yoki 10,8 foizi urchitiladi. Ushbu uchta viloyatlarda Respublikada urchitilayotgan jami qo'y-echkilarning 42,7 foizi urchitiladi.

Qo'y va echkilarning bosh soni bo'yicha Respublikadagi viloyatlar orasida mutanosib ravishda: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Buxoro, Jizzax, Navoiy, Namangan, Sirdaryo, Toshkent, Farg'ona, Xorazm viloyatlari va Toshkent shahri turadi hamda jami qo'y va echkilarni tegishli tarzda: 1251,9 ming boshi yoki 5,1 foiz, 1583,8 ming boshi yoki 6,4 foiz, 2554,3 ming boshi yoki 10,4 foiz, 2393,8 ming boshi yoki 9,7 foiz, 2494,5 ming boshi yoki 10,1 foiz, 857,6 ming boshi yoki 3,5 foiz, 405,5 ming boshi yoki 1,65 foiz, 1096,5 ming boshi yoki 4,45 foiz, 952,3 ming boshi yoki 3,9 foiz, 504,5 ming boshi yoki 2,05 foiz; 12,1 ming boshi yoki 0,05 foiz qo'y-echki urchitilmoqda.

2025 yil 1 yanvar holatiga respublikaning barcha toifadagi xo'jaliklarida yetishtirilgan qo'y va echkilarning mahsulotlari to'g'risidagi ma'lumot 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

**O‘zbekiston Respublikasida jun va teri mahsulotlarini ishlab chiqarish
 (2025 yil 1 yanvar)**

№	Ko‘rsatkichlar	Mahsulot ishlab chiqarish, tonna	
		Qirqib olingan jun	Olingan qorako‘l terilar
1	O‘zbekiston Respublikasida, jami	39 860	1 358 714
2	Shu jumladan: Fermer xo‘jaliklari	4 833	148 799
3	Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari	32 654	1 077 086
4	Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar	2 373	132 829

Respublika bo‘yicha 2025 yil 1 yanvar holati bo‘yicha jami qirqib olingan jun 39860 tonnani tashkil qilgan. Ushbu qirqib olingan junning 4833 tonnasi, yoki 12,1 foizi fermer xo‘jaliklarida, 32654 tonnasi, yoki 81,9 foizi dehqon va aholining shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarida va 2373 tonnasi, yoki 6,0 foizi qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlardan olingan.

2025 yil 1 yanvar holatiga 1358714 dona qorako‘l teri olingan. Bu o‘tgan yilga nisbatan 3,1 foizga ko‘p demakdir. Shundan, 148799 donasi, yoki 10,9 foizi fermer xo‘jaliklarida, 1077086 ming donasi, yoki 79,3 foizi dehqon va aholining shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarida hamda 132829 ming donasi, yoki 9,8 foizi qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarda yetishtirilgan.

Xulosa. Respublikamizda o‘tgan yilga nisbatan qo‘y-echkilar 2,0 foiz o‘sish kuzatilgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich fermer, dehqon va shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarida hamda qishloq xo‘jalik faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar kesimida qo‘y-echkilar 3,2; 1,6; 2,9 foiz o‘sish kuzatilgan.

Respublikamizda ishlab chiqarilgan qo‘ychilik va echkichilik tarmog‘idan olingan mahsulotlarni yetishtirishda o‘tgan yilga nisbatan qirqib olingan jun 3,3 foiz, olingan qorako‘l terilar 3,1 foiz o‘sish kuzatilgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich fermer, dehqon va shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarida hamda qishloq xo‘jalik faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar kesimida qoramolchilikda qirqib olingan jun 4,9; 2,9; 6,8; olingan qorako‘l terilar 6,4; 3,0; 0,4 foiz o‘sish kuzatilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5017-sonli “Chorvachilik tarmoqlarini davlat tomonidan yanada qo‘llab-quvvatlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori. 3 mart 2021 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4576-sonli “Chorvachilik tarmog‘ini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. 29 yanvar 2020 y.
3. O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi ma‘lumotlari. 2025 y.